

Giustizia Come Uguaglianza Nei Diritti Dei Popoli: Con Norberto Bobbio La Normativa Attendibile Agli Diritti Umani

Equality Justice In The Law Of Peoples: With Norberto Bobbio The Reliable Provisions Of Human Rights

RIASSUNTO

La discussione che permea il tema della giustizia nell'ambito mondiale è un dibattito filosofico grandioso. Trattenendo presente, che la giustizia e la filosofia camminano insieme, quindi, in *"Giustizia come Uguaglianza nei Diritti dei Popoli: Con Norberto Bobbio la normativa attendibile ai Diritti Umani"*, abbiamo l'obiettivo di svelare lo sviluppo della giustizia equanime a livello internazionale, nel modo in cui, ha vagheggiato John Rawls nell'opera *The Law of Peoples* (1999). Sarà un'analisi valutativa d'inclinazione esplorativa svolta, in quanto, indagine verificando la possibilità d'applicazione della proposta rawlsiana nell'ambiente globale. Il presente articolo si basa specificamente nell'esame scrupoloso delle problematiche sulla teoria della giustizia, il suo verosimile significato filosofico-politico ed il suo probabile dimensionamento internazionale. In tale circostanza, distacciamo come meta d'attenzione il suggerimento della giustizia ugualitaria alla società dei popoli, osservando lo staggio attuale di evoluzione della medesima, innanzi, alla filosofia critica contemporanea di Norberto Bobbio e conseguentemente il modo di riflettere la giustizia sostenuta da Rawls nei diritti dei popoli.

Parola-Chiave: Filosofia politica; giustizia come uguaglianza; diritti dei popoli.

ABSTRACT

The philosophical discussion has been present throughout of justice in world-wide scale is a philosophical debate par excellence. Thus, in *"Equality Justice in the Law of Peoples: With Norberto Bobbio the reliable provisions of human rights"*, we have for objective to approach the possibility of magnifying of the equitable justice for the international level, as it looked for to make Rawls in *The Law of Peoples* (1999). One is about a qualitative analysis of exploratory character, developed in the evaluation modality, whose target will be the verification of the viabilities of the theory in the global scope. The present article, is based specifically in the scrupulous examination of the specifically deal with the analysis and problematization on the theory of justice, its conception philosophical-politics, development, theoretical recitals and real reach. In this perspective, we will search to fix the attention point, in the proposal rawlsiana of equitable justice for the society of the peoples, we will observe the current period of training evolution of the theory and the repercussions front the contemporary critical philosophy of Norberto Bobbio and consequently the way to reflect the justice supported from Rawls in the human rights.

Key Words: Political philosophy; justice as fairness; law of peoples.

Introduzione

1. La giustizia come uguaglianza nella realtà del diritto internazionale

Tenendo presente l'ambiente sociale della globalizzazione mondiale, Rawls cerca di evidenziare nella contemporaneità, la ricerca di nuove norme collettive ed alternative di legittimazione della giustizia a livello internazionale. Questo ideale, appartiene all'aspirazione della filosofia politica, che conduce a riflettere sul pensiero critico emancipatore, costituito dalla prassi delle società democratiche, capace di concepire concetti attuali, categorie, rappresentazioni ed istituzioni sociali. Rawls intende innalzare un grande progetto politico e trasformare le relazioni tradizionali tra Stato e società civile, tra etico universale e la cultura attuale, tra la ragione pratica e la filosofia dell'individuo, tra le forme convenzionali di legalità e la possibilità di giustizia come uguaglianza per la società internazionale, favorendo, quindi, come conseguenza, la riduzione delle indubitabili differenze.

Nella sua capacità creativa, Rawls ritiene che l'attuale concretezza pubblica produca nell'ambito istituzionale, nuovi valori culturali ad esempio: i recenti procedimenti di pratica politica e d'accessibilità alla giustizia, capace di trasformare il cittadino comune in protagonisti sociali, quale fonte di legittimazione della costituzione democratica di diritto.

A questo punto, in conformità a questa nuova probabilità, si fa necessario riesaminare il potere collettivo, il ritorno degli individui e la produzione alternativa di liceità, nonostante la molteplicità di strutture esistenti. Rawls concepisce la costituzione di una cultura politica pluralista, fondata nei valori del potere comunitario, inevitabilmente unita ai criteri dell'attuale legittimità (*giustizia come uguaglianza nell'ambito globale*). In seguito, Rawls sviluppa la teoria della giustizia nella società dei popoli¹, i quali aderiscono alle premesse internazionali del ragionamento pubblico, con l'autodeterminazione, l'autodifesa, l'atteggiamento nella guerra ed i diritti umani. In conformità con Rawls (1999, p. 4):

¹ Rawls abbandona il concetto classico di ragione di Stato, sostituendolo con ragione pubblica, evidenziando l'importanza della collettività e loro cultura politica pubblica nell'esercizio della democrazia liberale. In seguito, sarà possibile capire che ciò appare come uno dei motivi principali, tanto da essere utilizzato da Rawls il termine "popoli", anziché "nazioni" o "Stati", quando si riferisce alle relazioni internazionali.

L'idea di filosofia politica come riconciliazione deve essere invocata con riguardo. Cioè, la filosofia politica corre il rischio di essere utilizzata diversamente, come difesa dell'ingiusto e non meritato *status quo*, cosa da essere ideologica secondo Marx. Ogni tanto dobbiamo domandarci se la giustizia come uguaglianza o qualche altra nozione è ideologica in questo senso fondamentale; se no, perché? Saranno le esclusive idee utilizzate dalle ideologie? Come possiamo dimostrare che non sussistono?²

Gli ideali di pace perpetua difesi da Saint-Pierre, Rousseau e Kant, saranno riportati per Rawls attraverso la sua "*utopia realistica*", come alternativa ad una *prassi* che, così come la *prassi romana* del secondo millennio, è priva di fondamenti normativi in grado di stabilire l'ordine degli interessi economici privati. Rawls è vigoroso nelle critiche alla politica americana, dall'uso di bombe atomiche contro la popolazione civile di Hiroshima e Nagasaki, fino all'intervento devastante nei regimi democratici mascherati da interessi economici ed ideologici di "*sicurezza nazionale*", come accadeva in Allende. Rawls non esita ad assoggettare l'Olocausto all'antisemitismo cristiano, spiegando che il problema delle guerre d'intolleranza in Irlanda del Nord e nel conflitto palestinese-israeliano, appare come grande sfida alla legittimità etica-politica moderna, a dispetto di differenti dottrine (religiosi, morali, ideologiche ecc.), incompatibili tra di loro, però in grado di coesistere, pur con risultati avversi.

Rawls percepisce la questione della tolleranza come parte centrale nel dibattito politico internazionale. Quando la caduta dei sistemi socialisti, la crescita dell'ostilità etnica nell'est Europeo ed allo stesso tempo, il peggioramento dei confronti armati tra ebrei e palestinesi, hanno aggravato la minaccia del disequilibrio tra le forze nel Medio Oriente e la politica del controllo bellico generata dal governo George W. Bush. La risposta agli attentati terroristici del settembre 2001 negli Stati Uniti, non è altro che dimostrazioni che il rispetto alla diversità è qualcosa di molto faticoso e non soltanto retorica. La crisi generata dalla globalizzazione, ha reso ancora più difficile questo scenario oscuro, portando al declino le strutture economiche, anche nei paesi sviluppati, specialmente nei paesi conosciuti come periferici. Intanto che, l'aumento della disoccupazione porta un grande numero di persone alla povertà e all'esclusione sociale cronica.

Dinanzi a tale realtà, Rawls si concentra sugli ardui percorsi dell'uguaglianza collettiva e della tolleranza, nello sforzo di costruire un progetto ragionevole di

² Rawls cerca di chiarire, l'importanza della filosofia politica nel rappacificamento in ambito sociale, con l'obiettivo di riordinare la difesa del giusto al fine di produrre l'uguaglianza come senso fondamentale ideologico tra le nazioni.

giustizia per il presente storico dell'umanità. L'opera *The Law of Peoples*³, mostra i diversi visi della teoria politica di Rawls, avvalorando come la medesima è paradigmatica nella discussione del diritto internazionale, della tolleranza tra i popoli e nell'enunciazione di possibili risposte al calante problema della disuguaglianza. Rawls cerca di chiarire che la sua teoria della giustizia come uguaglianza, è maturata in osservanza ai fondamenti del liberalismo politico, essendo un'idea liberale di equità d'applicare nella *società dei popoli*. Pertanto, l'argomentazione nella prima parte in *The Law of Peoples*, Rawls desidera dimostrare l'esistenza del parallelismo come requisito doveroso dei sistemi politici democratici liberali e quale condizione imprescindibile alla creazione di una società giusta.

Le dichiarazioni e gli accordi dell'ONU possono essere la base per la creazione di un ambiente internazionale paritario. In seguito, Bobbio argomenta (1992, Presentazione), che "Il controllo si fa tramite gli accertamenti che verificano l'adempimento degli Stati agli accordi firmati in sostegno dei diritti umani, in trattative internazionali di cui sono parti." In questa direttiva, la costituzione rawlsiana dei diritti dei popoli, come *utopia realistica*, rappresenta uno scenario ancora non esistente, ma che secondo Rawls, potrà essere nel prossimo futuro, dove le differenze tra il potere e ricchezze saranno distribuite fra tutti popoli, nel sistema di cooperazione e di rispetto ai principi del diritto universale. Dove l'uso della guerra sarà ridotto al minimo e la ricerca dalla pace unita alla giustizia appariranno come bandiera di questo ideale. Secondo con Rawls (1999, p. 9):

Affermo che il progetto è realistico, potrà esistere. Dichiaro che è soprattutto utopico ed intensamente desiderato, perché unifica ragionamento e giustizia alle condizioni che conducono i cittadini a rendere concreto i loro interessi fondamentali.

John Rawls riconosce di non possedere la sicurezza che tale idea funzionerà. Per il maestro, la filosofia politica è *realisticamente utopica*⁴ come messa in evidenza da Carr (1951, p. 82), quando supera i limiti della possibilità materiale e il tempo in cui attuarla; riconcilia la condizione politica e sociale divenendo un corpo solo

³ D'accordo con Rawls, rimane chiaro che non esiste un unico *Diritto dei Popoli* possibile, ma prima di tutto, una famiglia di tali diritti ragionevoli, capaci di riempire le condizioni ed i criteri da soddisfare i rappresentanti dei popoli, responsabili nella determinazione delle particolarità dei diritti.

⁴ Carr dimostra essere convinto di quello argomenta, che il pensiero utopico, nel senso dell'utopia, ha avuto un'importante missione contraria nella politica del Regno Unito e Francia nel periodo fra le guerre, contribuendo con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante, la critica di Carr all'utopismo, lui non ha mai questionato l'importanza essenziale della decisione morale nella formazione dei ragionamenti politici; lui rappresenta le posizioni diverse come una forma di conciliazione tra realismo (il potere) ed utopismo (giudizio morale).

connesso. L'intenzione di Rawls è proporre una trasformazione nell'organizzazione sociale che conosciamo oggi, una proposta che sarebbe secondo lui, meno dolorosa rispetto alla realtà esistente.

Per questo motivo, si può considerare l'opera *The Law Of Peoples* moderna ed interessante, quando vista a confronto dei problemi globali. Rawls si beneficia della frase che si attribuisce a Kant (1997, p. 367), "L'idea di diritto internazionale [delle genti] suppone la separazione di parecchi Stati vicini ed indipendenti [...]"⁵ La nozione "*diritti dei popoli*" è usata da John Rawls, come idea regolante connessa al concetto di giustizia, che deve conformare i principi e le norme del diritto internazionale e le sue concrete applicazioni, in modo da garantire una base comune per una convivenza a livello planetario tra soggetti (Stati e individui) liberi ed eguali. In tal senso, impone restrizioni alla sovranità degli Stati e al loro diritto d'agire senza condizionamenti esterni, nei confronti delle persone che vivono entro i loro confini e nei confronti delle altre organizzazioni statali. È individuato così, il modello di ordine internazionale, che riguarda l'insieme dei presupposti organizzativi e delle condizioni che assicurano la convivenza regolata tra diversi soggetti, con un certo grado di prevedibilità dei loro comportamenti, attraverso l'attuazione corretta di un insieme di regole, parti fondamentali della giustizia come uguaglianza nell'ambito globale.

2. Teoria della giustizia nel mondo globalizzato

Nel corso degli ultimi anni, dopo le pubblicazioni delle opere *A Theory of Justice* 1971, *Political Liberalism* 1993 e *The Law of Peoples* 1999, Rawls ha provocato importanti discussioni sulla giustizia, tra cosmopolitismo e comunitarismo nelle relazioni internazionali. Intorno a lui, il dibattito guadagna proporzioni che superavano le attese, provocando l'adeguamento alle sue idee. Le medesime difendono i diritti degli uomini, sia come azione individuale senza distinzione, sia come prospettiva umanista ed universalista dei diritti dei popoli, con l'obiettivo di rappresentare l'umanità come l'unico corpo risultante dal combinato di caratteristiche esclusive, date dalle delimitazioni spaziotemporali fra tradizioni, cultura e morale di un popolo. In ogni caso, la polemica è conseguenza dell'importanza dei riferimenti

⁵ Kant è stato capace d'idealizzare una società giusta ed uguale, in grado di fornire una nuova possibilità al mondo che conosceva. Non per altro, fino ad oggi, suoi ideali sono ancora adoperati dalla filosofia.

morale nelle relazioni internazionali. Il lavoro di John Rawls contribuisce con la possibilità di offrire una posizione equilibrata e bonaria, riguardo all'opportunità d'universalizzazione dei diritti appartenenti agli uomini. La sua proposta, chiarisce la necessità di tutelare i popoli nelle loro peculiarità, ritenendo possibile altro che, assicurare loro diritti, sviluppare la loro tecnica di legalità, divenendo capaci di stabilire loro stessi e le regole in seguito all'esercizio di riflessione delle precedenti.

Il progetto rawlsiano conduce alla liberazione da uno stato di sofferenza e la possibilità di realizzare i diritti universali in modo ammissibile e sicuro, tenendo presente che, tutti noi facciamo parte della collettività umana essendo capaci di costruire, vivere ed unificare le relazioni a livello globale.

In *A Theory of Justice*, Rawls utilizza la "*giustizia come uguaglianza*" inizialmente creata nella sua realtà nazionale. Nell'ambito mondiale (*The Law of Peoples*), Rawls cerca di materializzare il giusto processo, nel quale la sua proposta di svolgimento per la società globalizzata può avvenire, rappresentando come ultimo ideale d'applicare a livello internazionale. In seguito, sviluppa il suo pensiero sulla concretezza estesa della medesima al presente universo da lui definito "*genti*", "*popoli*". L'originale intenzione è adattare l'espressione "*Diritto dei Popoli*" al vero senso del "*ius gentium*"⁶, antica denominazione di Diritto Internazionale. Così, la teoria rawlsiana della *giustizia come uguaglianza* appare come scelta nel promuovere una società internazionale ugualitaria. Rawls utilizza l'espressione "*popoli*" al posto delle "*nazioni*" con il compito di mantenere la distinzione tra cittadini e lo Stato, pertanto, i diritti dei popoli s'innalzano a livello delle società globale, basandosi sui presupposti di giustizia collettiva, perciò d'accordo con Rawls (1999, p. 3 -4):

In questo libro, considero il fondamento dei diritti dei popoli uno sviluppo partendo dall'idea liberale di giustizia paritaria, anche se più generale dell'idea che ho definito inizialmente di giustizia come uguaglianza in *A Theory of Justice*.

La teoria utilizzata da Rawls, non può sostenere a livello globale, la libertà di tutte le società. Parecchie forme di organizzazione collettive sussisteranno, nelle quali, l'argomento basilare sarà il liberalismo come atteggiamento progressista, in cui

⁶ La terminologia diritto delle genti utilizzata da Rawls, proviene del tradizionale "ius gentium", e l'espressione "ius gentium intra", fa riferimento a tutto ciò che i popoli hanno d'assomigliante tra di loro.

l'aspetto politico degli Stati Uniti è avverso al metodo convenzionale mondiale. In ogni caso, il pensiero di Rawls incoraggerà la discussione della nuova realtà. Il suo ragionamento basato su liberalismo, non significa che questo sia l'unico, oppure il meglio, stesso così, Rawls crede di avere l'opportunità di raggiungere l'accettabilità internazionale, avviando la diminuzione delle disuguaglianze sociali.

La riforma rappresentata da Rawls, è ampiamente diffusa nell'Università e nel dibattito politico internazionale contemporaneo, non per altro, ma in difesa della giustizia, pace, democrazia e diritti umani. Il maestro risalta l'importanza della costruzione razionale del nuovo sistema sociale, poiché, il pensiero in costruzione rawlsiano, cammina verso il superamento dei particolari, fino ad arrivare al generale. Si tratta di un percorso che parte dell'individuale ideato all'universale desiderato nella società dei popoli più ampia. La teoria della giustizia come uguaglianza, difende un'idea politica in grado di provvedere i principi fondamentali pubblicamente riconosciuti dalla nozione di giustizia nello Stato democratico moderno. Secondo Rawls (1999, p 390):

Nel momento in cui, la giustizia come uguaglianza è intesa come nozione politica di giustizia nella società democratica, si appoggia soltanto nelle idee intuitive, appartenente alle istituzioni politiche del regime democratico costituzionale e alle tradizioni pubbliche della loro interpretazione. Giustizia come uguaglianza è una nozione politica in parte, poiché, la medesima proviene dall'interno di una tradizione politica. Aspettiamo che questo concetto politico di giustizia possa essere sostenuto dall'*overlapping consensus*, o sia, un consenso che unisci tutte le dottrine filosofiche e religiose avverse, ottenendo la possibilità di perdurare e guadagnare adepti nella società costituzionale giusta.⁷

A tal punto, essendo possibili degli ordini politici e sociali giusti ed in grado di sostenere loro stessi a livello nazionale ed anche internazionale, sarà ammessa l'aspettativa a tutti popoli d'acquistare un luogo riconosciuto dalla nozione di equità nello Stato democratico moderno, basato sui principi fondamentali della giustizia imparziale. Rawls, ha fiducia nel momento in cui, questi popoli lasceranno il successo e la perdita di fianco, per ricominciare la loro vita e provare che il mondo sociale può concretare le caratteristiche di una nuova società giusta. Attitudine, che Rawls designa "*utopia realistica*".

⁷ Rawls difende l'idea di una giustizia come uguaglianza basata sulla nozione politica di rettitudine nell'ambito della società democratica, in cui il regime democratico costituzionale sia capace di stabilire l'equità tra i popoli.

3. L'utopia realistica di John Rawls

Rawls si sforza in convalidare la sua tesi con argomenti di equità tra i popoli, partendo dalla sua struttura di cooperazione congiunta, aspettando superare il livello della qualità di vita dei cittadini, in convergenza al concetto di giustizia politica e pluralismo ragionevoli. Nel momento in cui propone una “*teoria utopica*”, Rawls ha la coscienza della difficoltà che dovrà affrontare. L'ideale della nuova società, è realisticamente utopico, nel senso di credere in un mondo sociale possibile, contando con la sicurezza del diritto politico e della giustizia per i popoli, senza discriminazione. Rawls conosce le problematiche che seguono il suo progetto, anche se, il medesimo è una via alternativa d'affrontare. Ritiene che le proposte innalzate nella sua “*giustizia come uguaglianza*”, innanzitutto, rendere ammissibile il regime liberale. In tale prospettiva sociale, la pace e la giustizia saranno ottenute dai popoli, nell'ambito nazionale ed internazionale, dove l'ideale *realisticamente utopico* rivela un mondo collettivo possibile, armonizzando il diritto politico e la giustizia di forma indifferenziata fra i popoli. La tesi difesa dal maestro, risalta la teoria della pace perpetua di Kant, che già, a suo tempo (secolo XVIII), immaginava lo splendore di questa probabilità nell'ambito internazionale, la pace fra gli Stati costituendo la confederazione di repubbliche. La repubblica kantiana, sono adesso le democrazie costituzionali di Rawls.

La società dei popoli giusta, nel modo in cui Rawls sostiene la sua “*utopia realistica*”, suggerisce uno scenario non ancora esistente, però fattibile nel futuro. Quando le discriminazioni e le differenze tra potere e ricchezza saranno superate pur l'uso del sistema di cooperazione congiunta, nel quale, i cittadini della società internazionale potranno acquisire le garanzie dei loro diritti e doveri, innanzi, l'unica realtà giusta, nella quale l'argomento della “*pace democratica*” si oppone all'ingiustizia politica responsabile degli indimenticabili mali della storia umana. Rafforzando in conseguenza di ciò, l'urgenza della creazione di un mondo nel quale questi mali non esitano più.

In questa nuovo scenario di distribuzione del trionfo fra i popoli, l'utopia realistica guadagna corpo, unificando le sue condizioni necessarie di esistenza alla concretizzazione della pace democratica. D'accordo con Rawls (1999, p. 58):

Non dobbiamo permettere che questi mali del passato e del presente, ultimano la speranza nel futuro di nostra società, appartenente ad una nazione dei popoli liberali in tutto il mondo. Poi, l'azione erronea, male e demoniaca degli altri potrà distruggere a tutti noi e determinare la sua vittoria. Prima di tutto, abbiamo l'obbligo di sostenere e di proteggere nostra speranza, sviluppando un concetto ragionevole e funzionale di diritto politico e di giustizia, che sia fattibile nel rapporto fra i popoli.

La proposta di Rawls, basata nell'universalizzazione del concetto di *giustizia come uguaglianza*, pretende superare il limite spazio-temporale e beneficiare i popoli che aspettano nella speranza della pace mondiale. Oggi, più che mai, dopo l'espansione terrorista, la teoria della giustizia globale nel modo in cui è ipotizzata da Rawls, si fa necessaria in tutti livelli delle relazioni internazionali, come forma d'evitare l'intervento unilaterale della politica esterna, la crescita neoliberale della globalizzazione promossa dagli interessi economici e degli interminabili conflitti tra le associazioni che promuovono il genocidio ed il terrorismo in detrimento dei diritti umani.

È opportuno chiarire, che Rawls ha lo scopo d'erigere un programma collettivo e politico in grado di liberare e riordinare le relazioni fra le nazioni e promuovere veri valori culturali, attuali procedimenti della pratica politica e d'accesso alla giustizia. I diritti dei popoli si evinceranno dagli accordi tra società e benessere ordinato, caratterizzati dalle diverse concezioni dell'ordine politico, nel quale, il fine del benessere ordinato sia esistente nelle società pacifiche e prive di mire espansionistiche. Finché, il sistema giuridico soddisfi determinate condizioni che operano come requisito della legittimità agli occhi del mondo, nel momento in cui, tutelano le premesse della legittimità e rispetto dei diritti umani fondamentali, basati sulla "*teoria della giustizia*" di John Rawls.

4. Norberto Bobbio ed il dibattito valutativo della giustizia rawlsiana

Espressive contribuzioni nella ripresa del discorso sulla giustizia esistono, già da un decennio. Soprattutto, alla teoria della giustizia equanime si erige il dibattito in modo tale intenso, nel quale, la discussione scientifica-filosofica dell'imparzialità, appare come ovvia. L'attuale discorso accoglie anche, le condizioni importanti da essere risaltate nell'ambiente multidisciplinare, appoggiandosi nelle moderne tecniche d'argomentazione. L'attuale dibattito sulla giustizia possiede l'amplitudine storica profonda, invocando filosofi del diritto e dello Stato come Rousseau e

Bobbio, nell'intuito di riabilitare l'indagine storica e la classica forma argomentativa. Pertanto, la discussione valutativa può inizialmente partire dalla polemica contemporanea, nel modo in cui, l'argomento rilevante della teoria della giustizia rawlsiana, sfoggia la congettura accurata della sua idea originale. Tenendo presente, le considerazioni sull'ambiente già trattato ed i vari aspetti delle critiche direzionate a quello che Rawls propone alla società internazionale.

Osservarsi che, per i critici, l'opera *The Law of Peoples* rappresenta il risultato non efficace dell'impegno d'applicare l'ideale della giustizia come uguaglianza alla realtà mondiale. Precisamente, tale proposta sarebbe soltanto valida, nell'ipotesi d'allargare all'ambito internazionale la medesima tecnica della struttura basilica dell'ambito nazionale. Cosa che non è mai accaduta nell'atteggiamento filosofico di Rawls, come difeso dal maestro italiano. Poiché, secondo Bobbio (1995, p. 158), Rawls non discute il concetto della sua struttura basilica, non si preoccupa di chiarire il modo in cui tale concetto deve essere inteso (relazioni fra nazioni) e ripetitivamente afferma che l'obiettivo di svolgimento della legge umanitaria è l'elaborazione dell'ideale politico esterno, ai popoli ragionevoli e giusti. Bobbio crede che la teoria rawlsiana, nel momento in cui propone la ripresa del discorso politico, rimanga incastrata nelle sue convinzioni del liberalismo, solamente esaltando l'inviolabilità della libertà individuale inserita nel pensiero liberale. In consonanza con Bobbio (1995, p.159):

Questo interesse si deve, in parte, al successo del libro di Rawls sulla giustizia, il quale prende le mosse proprio dalla "teoria del contratto sociale in Locke, Rousseau e Kant" per presentare la sua teoria della giustizia. In realtà la teoria della giustizia di Rawls, pur fondata su basi contrattualistiche (di un contratto originale tra persone razionali), ha ben poco a che vedere con le teorie del contratto sociale, il cui scopo era di giustificare razionalmente l'esistenza dello Stato, di trovare un fondamento razionale del potere politico, del massimo potere dell'uomo sull'uomo, non di proporre un modello di società giusta.

Contando sul supporto del contrattualismo presente nell'opera *Du Contrat Social*, si può osservare d'accordo con Rousseau (1969, p. 29), il ripudio dei presupposti liberali è raggiunto dalla descrizione dell'uomo naturale. E, servendosi della direttiva contrattualistica propone un nuovo ordine sociale e politico. Per Rousseau, la società si struttura sul pluralismo e le diversità esistenti nella collettività moderna. Pertanto, il filosofo ha sempre condannato l'individualismo e la concorrenza del liberalismo politico, il medesimo sostenuto da Rawls.

In questo modo, facendo seguito al ragionamento di Rousseau, Bobbio afferma che, nel tentativo di generalizzare ed sollevare ad un ordine più alto d'astrazione la teoria del contratto sociale rappresentata da Locke, Rousseau e Kant, Rawls falliva e si allontanava dalle sue astrazioni, proclamando il liberalismo senza limite, che inevitabilmente provocherebbe l'individualismo. Per Bobbio (1995, p. 158) il liberalismo d'oggi, eretto sulla presunta uguaglianza e libertà, fra gli uomini non è in grado di garantire il benessere sociale assoggettato alle norme giuridiche del Diritto Positivo. Con effetto, tali regole non sono abbastanza d'assicurare che i diritti liberali siano conservati e rispettati. Bobbio riafferma che la proposta di Rawls non offre soluzioni da sorpassare i loro limiti, erigendo un'altra considerazione rilevante sul tema, a sapere, l'assenza dello storicismo nella teoria di giustizia rawlsiana, identica linea di ragionamento da parte di Taylor (1989, p.136). Poiché, Rawls non avvia l'analisi e l'indagine dell'uomo in quanto, ente socievole, anzi, inizia dallo status originale nel quale si presume l'uguaglianza fra gli esseri umani come organismo collettivo. Nel consenso di Bobbio, l'argomentazione di Rawls dimostra l'incapacità della sua teoria nell'unificazione tra filosofia antica e moderna, giacché, manca lo storicismo, o sia, la ripresa della storia e solamente dopo essere in grado di costruire una vera teoria filosofica. E pur, la mancanza d'informazioni precise, Rawls respinge la molteplicità di pospositive che possono apparire nella realtà della società internazionale, senza indicare il cammino da seguire.

Il secolo XVII è finito ed i filosofi d'oggi sono coinvolti con le trasformazioni sociali. La globalizzazione come percepita da Bobbio (1992, p. 49)⁸, nell'opera *L'età dei Diritti*, dà origine alla necessità delle regole morali indispensabili alla cultura informativa, nel senso in cui, slaccia spazio alla filosofia cognitiva dove l'interattività è una virtù dello spirito pragmatico positivo, dunque, capace di produrre sia il bene, sia il male. Per questo motivo, secondo Bobbio, l'interattività dovrà ammettere la supremazia dell'individuo e non dell'individualità.

Nelle risposte alle critiche, Rawls cerca d'avvalorare che nell'attuale società, l'importante è pensare la politica, in quanto, scelta. Ragionare la politica come sviluppo, comprendendo l'esigenza di retrocedere e poi prosperare, così sostituendo

⁸ Per Bobbio, la libertà e la parità degli uomini non è un fatto, ma un ideale da seguire; non esiste concretamente, ma ha un valore; non è una possibilità, ma un dovere. Perciò, sarà l'obiettivo della teoria filosofica promuovere le prime affermazioni dei diritti umani come conseguenza della libera espressione del pensiero individuale, essendo universale nella circostanza e nella misura del rapporto fra uomini, quando superano il limite spazio-temporale.

il pensiero unico pur il pluralista, cercando d'adattare il locale al globale, con l'intuito di riacquistare le categorie basilari. Rawls innalza una teoria della giustizia come nuova proposta per la società dei popoli, però, non finisce il discorso sul tema, invece, partendo dal dibattito critico e dell'eterno desiderio di sviluppare la giustizia equanime nel mondo globalizzato, istituisce i diritti dei popoli come supporto, ogni volta più opportuno e decisivo nell'edificazione della società internazionale.

Conclusione

È probabile che, non tutto può avvenire come stabilito da Rawls, tuttavia la speranza di provare una società diversa dalla conosciuta oggi permette all'uomo, in quanto, parte fondamentale della comunità internazionale, sognare con il futuro migliore. Attestare che la teoria della giustizia rawlsiana è un'utopia che non potrà essere concretata, significa chiudere le porte del futuro diverso e giusto al mondo, giacché, l'umanità ha bisogno d'illusione. Difendere la teoria della giustizia nella sua tangibilità, sicuramente condurrà all'errore, però accettare la viabilità della "*giustizia come uguaglianza*" nella società internazionale, come ideale d'acquistare è credibile, quanto basata nell'intento di modificare la realtà presente, producendo in ogni uomini il desiderio di scoprire il giusto dentro di si stesso ed offrire al suo uguale. Rawls propone un lavoro di trasformazione, che inizia individualmente in ogni essere umano e segue avanti. I diritti dei popoli sono l'utopia da realizzare nella società globale.

Non sarà lecito affermare, che l'opera *The Law of Peoples* sia un manuale di strutturazione sociale e politica d'applicare alla società internazionale, tuttavia, si può gradire che tale ideale sia meglio che rifiutarlo e viverre nell'apatia infettante. È ovvio, che la prefazione del concetto della giustizia come uguaglianza, pace e tolleranza siano incompleti. Stesso così, non è ammissibile negare la rilevanza e la pertinenza del tema nello sviluppo della teoria proposta da Rawls, innanzi, all'attuale realtà mondiale, nella quale, la giustizia si trova veramente minacciata.

Nonostante, quest'articolo sia il nuovo argomento di partenza, aspettando i futuri ed i prolifici progetti, la teoria della giustizia rawlsiana avrà il suo luogo di riferimento e di rispetto tra le altre proposte di riforma globale.

Riferimento Bibliografico

BOBBIO, Norberto. *Il Futuro della Democrazia*. Torino: Einaudi Editore, 1995.

_____ *L'età dei Diritti*. Torino: Einaudi Editore, 1992.

BONANATE, L. *I Doveri degli Stati*. Roma: Bari, 1994.

CARR, E .H. *The Twenty Year Crisis*. London/ Macmillan, 1951.

KANT, Immanuel. *Perpetual Peace: Essays on Kant's Cosmopolitan Ideal*. Cambridge: MIT Press, 1997.

VINCENT, R. J. *Human Rights and International Relations*. New York: Cambridge University Press, 1986.

RAWLS, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

_____ *The Law of Peoples*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. *Du Contrat Social*. Coll. Classiques. Paris: Garnier, 1969.

TAYLOR, Charles. *Sources of the Self*. London: Cambridge University Press, 1989.